

Código	Grupo de Códigos 1	Grupo de Códigos 2
C: Acesso a tecnologias	CONTRIBUIÇÕES	
C: Aprendizagem ubíqua	CONTRIBUIÇÕES	
C: Aulas inovadoras e atrativas	CONTRIBUIÇÕES	
C: Compartilhamento de conhecimentos	CONTRIBUIÇÕES	
C: Compartilhamento de materiais	CONTRIBUIÇÕES	
C: Construção da democracia	CONTRIBUIÇÕES	
C: Diversidade de recursos	CONTRIBUIÇÕES	
C: Facilita o trabalho docente	CONTRIBUIÇÕES	
C: Flexibilidade de horários para estudar	CONTRIBUIÇÕES	
C: Interação professor-aluno	CONTRIBUIÇÕES	
C: Maior interatividade	CONTRIBUIÇÕES	
C: Manutenção das aulas (pandemia)	CONTRIBUIÇÕES	
C: Melhora gestão de recursos financeiros	CONTRIBUIÇÕES	
C: Melhoram a qualidade da educação	CONTRIBUIÇÕES	
C: Novas práticas pedagógicas	CONTRIBUIÇÕES	
C: Novos comportamentos	CONTRIBUIÇÕES	
C: Para começar a responder sobre as adaptações	CONTRIBUIÇÕES	
C: Participação variada nas plataformas	CONTRIBUIÇÕES	
C: Pesquisa	CONTRIBUIÇÕES	
C: Promoção da autonomia	CONTRIBUIÇÕES	
C: Suporte	CONTRIBUIÇÕES	
C: Trabalho remoto	CONTRIBUIÇÕES	
L: Aumento do trabalho docente		LIMITAÇÕES
L: Baixa adesão dos alunos		LIMITAÇÕES
L: Dados permitem controle e exploração		LIMITAÇÕES
L: Desconfiança para utilizar		LIMITAÇÕES
L: Dificuldade na manutenção de equipamentos		LIMITAÇÕES
L: Distanciamento entre professor/aluno/escola		LIMITAÇÕES
L: Excesso de tecnologias disponíveis		LIMITAÇÕES
L: Falta de acesso às tecnologias		LIMITAÇÕES
L: Falta de acesso dos alunos		LIMITAÇÕES
L: Falta de controle docente		LIMITAÇÕES
L: Falta de habilidade para lidar com as tecnologias		LIMITAÇÕES
L: Formação docente		LIMITAÇÕES
L: Formação inicial inadequada em relação as tecnologias		LIMITAÇÕES

Código	Grupo de Códigos 1	Grupo de Códigos 2
L: Inexperiência docente virtual		LIMITAÇÕES
L: Mudança de paradigma		LIMITAÇÕES
L: Necessidade de adaptar materiais		LIMITAÇÕES
L: Padronização de plataformas		LIMITAÇÕES
L: Pouca adesão de professores às TICs		LIMITAÇÕES
L: Redução ao aspecto técnico		LIMITAÇÕES
L: Uso para interesses alheios à educação		LIMITAÇÕES